

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЛЕВИНА Анастасия Алексеевна

*Магистрант 1-курса Московского Института Психоанализа,
Психолог Специализированной школы № 103*

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕТСКИЙ ОПЫТ КАК РАННЯЯ ПСИХОТРАВМА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7640764>

АННОТАЦИЯ

В статье проводится теоретический анализ понятия неблагоприятный детский опыт (НДО) и соотнесение его с понятием психологической травмы, с целью расширения границ понимания данных явлений и их последствий для ребенка и подростка во взрослом возрасте.

Ключевые слова: неблагоприятный детский опыт, психологическая травма, психическая травма, насилие, пренебрежение, психоактивные вещества (ПАВ), депрессия, склонность к суициду.

ADVERSIVE CHILDHOOD EXPOSURE AS AN EARLY PSYCHOTRAUMA

ANNOTATION

The article provides a theoretical analysis of the concept of Adversive Childhood Exposure (ACEs) and its correlation with the concept of psychological trauma, in order to expand the boundaries of understanding these phenomena and their consequences for children and adolescents in adulthood.

Key words: Adversive Childhood Exposure (ACEs), psychological trauma, mental trauma, violence, neglect, psychoactive substances, depression, suicidal tendencies.

ЭРТА ПСИХОТРАВМА СИФАТИДА НОҚУЛАЙ БОЛАЛИК ТАЖРИБАСИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада болалик давридаги болалар ва ўсмирлар учун ушбу ҳодисалар ва уларнинг оқибатларини тушуниш чегараларини кенгайтириш мақсадида салбий болалик тажрибаси тушунчаси ва унинг травма тушунчаси билан боғлиқлиги назарий таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: салбий болалик тажрибаси, психологик травма, рухий травма, зўравонлик, бепарволик, психоактив моддалар, депрессия, ўз жонига қасд қилиш тенденциялари.

Неблагоприятный детский опыт (НДО) или Adversive Childhood Exposure, (ACEs) – события детства, способные вызвать психологическую травму и оказывать негативное влияние на жизнь человека. Проблема психотравмирующего влияния насилия на человека имеет не только психологический, но и также социальный, медицинский и юридический аспекты.

Список НДО включает: физическое насилие, сексуальное насилие, эмоциональное насилие, эмоциональное пренебрежение, физическое пренебрежение, подверженность насилию со стороны интимного партнера, употребление психоактивных веществ в семье, проблемы с психическим здоровьем в семье, развод родителей или смерть, проблемы родителей с полицией, дополнительно например, виктимизация со стороны сверстников, размещение в приемных семьях, бедность и безопасность в районе [Алматова, 2021].

В публикациях Готтфрида Фишера психологическая травма обозначается как прерванное действие. Подразумевается, что человек оказался в трудной жизненной ситуации, старался преодолеть или избежать травмирующее событие, но подвергся внешнему воздействию витального характера. В таких случаях наши возможности на спасение утратили свою реалистичность и действия человека по внешним и внутренним причинам были прерваны в угрожающей ситуации.

Психологическая травма становится длительным потрясением в восприятии себя и окружающего мира. Часто в угрожающей ситуации мы утрачиваем способность предотвращать трагедию или бороться, замыкаемся в себе и не ищем новых решений. В этом случае наше внешнее действие, которым мы пытаемся предотвратить неизбежное, прерывается и оказывается бесполезным, т.к. больше не ведет к цели. Внутри же нас продолжается борьба за выживание. Мобилизуется невероятный запас сил. Наше восприятие изменяется, так как мы оказываемся в новой, казалось бы, невозможной для нас ситуации. Многие люди испытывают чувство нереальности.

Таким образом, психическая травма является следствием чрезмерной психической нагрузки человека в момент катастрофического для него события. Человек в результате сильнейшего перенапряжения, страха, муки и т.д. не в состоянии ни активно бороться за преодоление этой ситуации, ни избежать ее [Защиринская, 2016].

В настоящее время в современной психологии проблема изучения психической травмы раннего детства является одной из актуальных. Психическая травма раннего возраста понимается как «опыт переживания насилия и эмоциональной холодности в раннем детстве», который формирует у личности негативное ощущение автономности, нарушение образа тела, трудности в управлении чувствами и контролем импульсов, включая автономную агрессию и агрессию по отношению к другим, а также неуверенность в отношении надежности и предсказуемости окружающих.

Психическая травма раннего возраста может стать одной из причин зависимого поведения, а следовательно, и употребления психоактивных (наркотических веществ) [Кадыров, 2019].

Однозначно дать ответ на вопрос о том, что является причиной детских травм, нельзя, так как можно по-разному интерпретировать важность и значимость того или иного события для разных детей. Однако можно точно сказать, что детская психика больше подвержена влиянию окружающей среды: то, что взрослому кажется неважным, для ребенка может стать трагедией.

Также следует заметить, что единственным объективным критерием для оценки проблем, которые возникли у ребенка, может стать совокупность факторов: это значимость и важность данного события для ребенка и сила эмоций, которые возникают при этом событии.

Благодаря исследованиям, которые провели психологи среди детей и подростков, можно перечислить самые труднопереносимые для них события:

- психологическое и физическое насилие;
- смерть близких, друзей, знакомых;
- болезнь родных;
- развод родителей;
- конфликты в семье;
- холодное отношение к ребенку в семье;
- обман, предательство или несправедливость по отношению к себе со стороны родных, друзей;
- разрушенные мечты, надежды;
- аморальное поведение родителей;
- чрезмерная опека родителей;
- конфликты с друзьями;
- непостоянность родителей в своих требованиях;
- несправедливое отношение в учебном коллективе;
- чрезмерная загруженность ребенка и т.д. [Шатаева, 2018].

Психологическими признаками детских травм во взрослом возрасте являются следующие состояния:

- 1) уныние, шок, апатия, которые появляются без каких-либо причин и длятся достаточно долго;
- 2) эмоциональная нестабильность, выраженная перепадами настроения от огромной радости до глубокой печали или ярости;
- 3) постоянно сопровождающееся чувство вины, стыда (во всех бедах человек винит себя);
- 4) фобии, которые появились у человека уже во взрослой жизни, например, боязнь незнакомцев, темноты, воды, высоты и т.д.;
- 5) чувство тревоги;
- 6) чувство ненужности.

Физиологическими признаками детских травм являются следующие состояния:

- 1) нарушение сна, сопровождающееся бессонницей, кошмарами;
- 2) проблемы с сердцем (может быть усилено сердцебиение);
- 3) появляются различные хронические болезни;
- 4) усталость, недостаток сил;
- 5) проблемы с памятью, вниманием;
- 6) постоянное физическое напряжение [Шатаева, 2018].

Детские травмы приводят к тому, что у человека формируются аморальные пристрастия: наркомания, алкоголизм, курение, игромания и т.д. Также люди с детскими травмами могут страдать ожирением или анорексией. Комплексы являются еще одним последствием пережитых в детстве психологических травм.

Дети и взрослые с психическими травмами неслучайно, например, страдают симптомами страхов, панических атак и даже фобий на фоне складывающихся с людьми межличностных отношений. Данная феноменология связана с проявлением поведенческих и эмоциональных состояний при наличии частого межличностного переноса, характеризующегося значительным недоверием из-за переживания влияния образа обидчика, который повторно психотравмирует и раздражает; а также интерактивно провоцирует переход от психологического стресса к хроническому психическому расстройству.

При повторных психических травмах у человека возникает расстройство центральной нервной системы, которое оказывает влияние на очень многие психические сферы: психосоматическую, когнитивную, поведенческую. При психотравматизации в целом нарушаются способы саморегуляции своего состояния. При раннем возникновении расстройства (например, на перинатальном этапе) отмечается снижение самосознания, что оказывает влияние на всю жизнедеятельность человека, его ценностные ориентации, представления о мире, а также на формирование непластичных социальных компетенций. На микро и макроуровне общественных отношений тяжело травмированный человек не может быть оптимально полезным, не способен принести пользу даже самому себе, позаботиться о личностном росте или индивидуальных достижениях в разных видах деятельности без целенаправленной психотерапевтической помощи.

Люди, перенесшие психотравмы, часто оперируют воспоминаниями в виде образов, индивидуально и специфически запоминая то, что им довелось пережить (например, насильственные действия или влияние обидчика). Людям свойственна комплексная фактографическая память. Современные нейробиологические исследования нашли еще более комплексное подтверждение данному явлению, установив, что мы не только помимо нашей воли сохраняем «слепки» в памяти, но и долгое время воссоздаем их вновь и вновь даже вопреки сознательному дистанцированию [Защиринская, 2016].

Различные исследования детей, переживших детскую травму, выявляют в их поведении целый ряд проявлений немотивированной агрессии, импульсивного поведения, затруднения в установлении и сохранении межличностных отношений со взрослыми и сверстниками. Неспособность регулировать свои эмоции связана с субъективным переживанием чувства опасности и утраты самоуважения. Длительные ситуации злоупотребления детским доверием и нарушения привязанности к самым близким людям обуславливают снижение критичности мышления и несформированность социальных метанавыков (общие способности или данные человека, на основе которых развиваются любые другие навыки).

Перенесенная в детстве психическая травма влияет на развитие личности, снижая ее познавательную активность, блокирует и искажает эмоциональную включенность в личные и деловые контакты. При психотравмирующих рецидивах у детей снижается уверенность в себе, чувство принадлежности и одновременно личностной автономии как возможности сохранения самоидентичности. При установлении межличностной коммуникации с новыми людьми обнаруживаются проявления травмарекострукции, при которой окружающие люди и ситуации частично продолжают напоминать ребенку о ранее пережитых событиях.

В исследовании Е.А. Катан показано, что неблагоприятный детский опыт отрицательно влияет на значимые области социального функционирования, включая уровень образования, престиж профессии, преступное поведение и психическое здоровье [Катан, 2019].

Пережитое физическое и сексуальное насилие снижает уровень коммуникативной толерантности, а эмоциональная холодность, конфликты между родителями, их развод негативно влияет на толерантность к неопределенности [Милютин, 2019].

Женщины с негативными представлениями о собственном детском опыте («Обвиняющие») имеют дисфункциональные актуальные отношения. Они отличаются повышенным переживанием чувства вины, раздражительностью, ранимостью, трудностями в выстраивании коммуникаций, нечеткостью собственных границ, склонностью к симбиотическим отношениям, закрытостью в плане выражения эмоций. Им свойственно придерживаться стратегий избегания в конфликтных ситуациях. Они, с одной стороны, слишком сильно критикуют себя и страдают от гиперответственности при низкой самооценке. А, с другой, обвиняют родителей в собственных трудностях, в частности, в выстраивании отношений.

Джудит Герман (1992) в книге «Травматология и восстановление» приводит многочисленные примеры исследования психического состояния детей, переживших жестокое обращение. Автор описала конкретные симптомы у людей с длительной историей нарушения межличностных отношений:

- а) психические расстройства, сопровождающиеся изменениями в восприятии себя и других;
- б) склонность к повторяющимся паттернам травмарекострукции;

в) неспособность регулировать настроение;

г) принятие жертвами системы представлений об окружающем мире своих мучителей. Жертвы семейного насилия утрачивают когерентное (принцип взаимосвязи) самоощущение, не участвуют в стабильных и доверительных отношениях, неспособны активно избегать эмоционального террора или деструктивной привязанности со стороны близкого человека.

При изучении детей, перенесших длительное травматическое воздействие как следствие конфликтного общения и агрессивного поведения родителей в процессе развода, наиболее распространенными диагнозами неврологов и психиатров стали: тревожно и оппозиционно-вызывающее расстройство; социальное тревожное расстройство; синдром дефицита внимания. Результатом психотравматизации стали: нарушение самостоятельности ребенка, уменьшение его социальных возможностей и перспектив самореализации.

Процесс переживания последствий насилия и эмоциональной холодности в раннем детстве может быть отсроченным, поскольку в течение определенного промежутка времени у личности работает механизм психологической защиты, хватает сил и возможностей справиться с непроработанной травматической ситуацией. В дальнейшем может произойти истощение ресурсов, помогающих справиться с трудными жизненными ситуациями, и какое-либо даже незначительное происшествие спровоцирует полный срыв адаптивных возможностей человека, приводящий к употреблению психоактивных веществ с последующим развитием зависимости от них [Кадыров, 2019].

Для реабилитантов, участвовавших в исследовании Гречаной Т.Б. было характерно наличие в среднем трех событий неблагоприятного детского опыта и экспериментирование с тремя и более психоактивными веществами. Наличие неблагоприятного детского опыта связано с более ранним началом употребления психоактивных веществ [Гречаная, 2018].

Изучение жестокого обращения с детьми и неблагоприятного детского опыта, как факторов риска зависимости [Darrel, 2013], расстройств, связанных с употреблением опиоидов (сильнодействующие болеутоляющие средства) [Congroy, 2009] и других психоактивных веществ [Kessler, 2010], показало влияние неблагоприятного детского опыта на выраженность проблем с психоактивными веществами.

Установлено, что распространение неблагоприятных событий детства среди пациентов отделения медицинской реабилитации детей и подростков наркологического диспансера выше, чем в условно здоровой выборке. Выделены 4 группы пациентов, отличающихся по интенсивности пережитых травмирующих событий детства (интактные, с умеренным, тяжелым и крайне тяжелым неблагоприятным детским опытом (НДО). На этапе формирования личности у подростков (без грубых нарушений психического развития) с НДО, имеющих проблемы образа жизни, связанных с употреблением психоактивных веществ (ПАВ), были отмечены предпосылки формирования пограничного расстройства личности.

К наиболее распространенным проявлениям относятся: сниженный уровень жизнестойкости, трудности контроля над эмоциями, недостаточная сформированность «высших» эмоций, искажение способов коммуникации, использование агрессии и конфликтов как способов достижения целей [Катан, 2020].

Проведенный анализ в исследовании Р.В. Кадырова позволил выявить ряд психологических характеристик наркозависимых с психической травмой раннего возраста: склонность поддаваться эмоциям, раздражительность, восприятие окружающих людей, как критиков и т.д. Выраженность защитных механизмов «проекция» и «отрицание» провоцирует тревожность, дезадаптацию, дезорганизацию поведения. У лиц с наркотической зависимостью значительно чаще, чем у здоровых, отмечаются факты неоднократного детского травматического опыта и травматизации в последующем [Кадыров, 2016].

Результаты, полученные у лиц: а) с коротким периодом злоупотребления алкоголем, б) с богатой психотравматическими событиями преморбидной «почвой», в) с тенденцией к раннему формированию алкоголизма - являются доводами в пользу психотравматического происхождения явлений диссоциации у больных алкоголизмом. Можно с большой долей уверенности предположить, что эти лица в ближайшем будущем вольются в популяцию больных с алкогольной зависимостью. Полученные данные позволяют говорить об алкоголизации как защите от травматических переживаний, средстве справиться со связанным с ними психологическом дискомфорте и о вкладе травматической и диссоциативной патологии в этопатогенез алкоголизма у этой отдельной категории больных [Нечин, 2016].

Роль психотравмирующих факторов в этиологии депрессии широко изучается в зарубежных исследованиях. Известно, что пережитое в детстве физическое и сексуальное насилие является фактором риска развития депрессии в любом возрасте. Глэдстон и др. [Gladstone, 2004] показали, что среди страдающих депрессией женщин те пациентки, которые в детстве подверглись сексуальному насилию, чаще предпринимали попытки суицида и/или осуществляли самоповреждающие действия [Падун, 2007].

По данным литературы [van Winkel, 2013], перенесенная детская травма становится фактором риска развития психоза опосредованно, через биологические или психологические нарушения у жертв насилия [Лутова, 2020]. Выделенные взаимосвязи между детским травматическим опытом, магическим мышлением, внешне-ориентированным мышлением как компонентом алекситимии, а также степенью выраженности симптоматики у исследуемой клинической выборки могут свидетельствовать о том, что детская психологическая травма и негативный детский опыт в целом могут являться фактором риска для развития расстройств шизофренического спектра [в частности параноидной шизофрении] и значимым фактором в картине болезни данной нозологической группы, а магическое мышление и внешне-ориентированное мышление могут быть включены в механизм данной взаимосвязи [Давыдова, 2021].

На развитие травматизации человека влияют стратегии отношений родительского воспитания, которое сказывается на развитии личностной и ситуативной тревожности, возникающей при любой стрессовой ситуации [Булитко, 2019].

Женщины с положительными субъективными представлениями («Простившие») имели функциональные текущие супружеские отношения. Они отличаются большей автономией, эгоистичностью, уравновешенностью, рефлексивностью, способностью к формированию и отстаиванию своего мнения и границ. При возникновении конфликтных ситуаций они склонны к поиску социальной поддержки, самообладанию, поиску решения в сторону компромисса или сотрудничества. Они ищут способы по саморазвитию и самосовершенствованию. Принятие негативного опыта детства и прощение родителей способствует эмоциональной сепарации, снижению тревожности, что благоприятно сказывается на выстраивании супружеских отношений [Шеломова, 2020].

Выявлено, что благоприятный опыт способствует более позитивным и доверительным отношениям с окружающими, более высокому уровню самопринятия и способности управлять своей жизнью [Голубева, 2018].

Теоретический анализ подходов к феномену психической травмы, а также оценка опыта практической работы психологов с детьми и подростками из районов вооруженного конфликта показали, что даже очень сильные травмирующие переживания могут быть преодолены и не оказывать катастрофического влияния на дальнейшее развитие личности детей. Сохранение симптомов психической травматизации в большей степени зависит не от силы травмирующего события, а от субъективного к нему отношения. Своевременная реабилитационная работа психологов с детьми и подростками, пережившими психотравмирующее событие, а также с их родителями может способствовать снижению, либо полному прекращению негативной симптоматики и восстановлению социально-психологической адаптации ребенка [Дорохова, 2013].

Имеющиеся исследования показывают значение наличия неблагоприятного детского опыта в судьбе человека и подтверждают необходимость более глубокого изучения данной темы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алматова А. Б., Каражанова А. С. Оценка влияния неблагоприятного детского опыта на формирование аутоагрессивного поведения онкологических больных // Вопросы продуктивного взаимодействия в процессе обмена знаниями. – 2021. – С. 228-232.
2. Булитко А. С. Влияние детских психологических травм на развитие человека. – 2019.
3. Голубева Е. В., Истратова О. Н. Опыт отношений в родительской семье как предиктор психологического благополучия молодых людей // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2018. – Т. 7. – №. 2 (23). – С. 358-362.
4. Гречаная Т. Б., Корчагина Г. А., Ярцева Е. В. Неблагоприятный детский опыт как фактор риска раннего начала употребления ПАВ // Вопросы наркологии. – 2018. – №. 6. – С. 50-51.
5. Давыдова, Е.В. Характеристики детского травматического опыта у пациентов с параноидной шизофренией / Е.В. Давыдова // Психология. Психофизиология. – 2021. – Т. 14, № 1. – С. 43–52. DOI: 10.14529/jpps210105.
6. Дорохова С. В. Детская психическая травма как результат социальных потрясений // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. – 2013. – Т. 13. – №. 3. – С. 100-103.
7. Заширинская О. В. Психическая травма как результат влияния трудных жизненных ситуаций // Социальная работа: теории, методы, практика. Материалы интернет-конференций и семинаров. – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья», 2016. – Т. 1. – №. 5. – С. 24-33.
8. Кадыров Р. В., Ковалев И. А., Ильина И. С. Психическая травма раннего возраста и психологические характеристики личности наркозависимых // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2016. – №. 4 (66). – С. 66-69.
9. Кадыров Р. В. и др. Совладающее поведение и психологические защиты у наркозависимых с психической травмой раннего возраста // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2019. – №. 2. – С. 82-87.
10. Катан Е. А. и др. Особенности психологического развития подростков с неблагоприятным детским опытом, имеющих проблемы образа жизни, связанные с употреблением психоактивных веществ, и разработка психотерапевтической программы реабилитации // Оренбургский медицинский вестник. – 2020. – Т. 8. – №. 1 (29). – С. 65-72.
11. Катан Е.А., Карпец В.В., Котлярова С.В., Данильчук В.В., Косенко И.А. Взаимосвязь неблагоприятного детского опыта и медико-социальных последствий употребления психоактивных веществ. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2019; 1 (102): 45–55. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-1\(102\)-45-55](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-1(102)-45-55).

12. Лутова Н. Б. и др. Неблагоприятный детский опыт как фактор самостигматизации больных шизофренией // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2020. – Т. 11. – №. 4. – С. 665-675.

13. Милютина Е. Л. Влияние детского опыта на уровень толерантности взрослых. – 2019.

14. Нечин М. Ю. Детская психическая травма у подростков с ранним началом алкогольной зависимости // Тюменский медицинский журнал. – 2016. – Т. 18. – №. 3. – С. 16-21.

15. Падун М. А. Роль детской травмы и когнитивно-личностных характеристик в развитии признаков депрессии у взрослых // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 2007. – №. 4. – С. 188-196.

16. Шатаева Д. А., Дендиева Х. К., Алгаев А. Н. Влияние детских психологических травм на жизнь человека // Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и аспирантов "Наука и молодежь". – 2018. – С. 622-626.

17. Шеломова А. Д., Спиваковская А. С. Субъективные представления женщин о связи актуальных супружеских отношений с негативным опытом детства (Дисфункциональная алкогольная семья) // Наука и образование: актуальные психологические проблемы и опыт решения. – 2020. – С. 150-156.

18. Conroy E., Degenhardt L., Mattick R.P., Nelson, E.C. Child maltreatment as a risk factor for opioid dependence: Comparison of family characteristics and type and severity of child maltreatment with a matched control group. // Child Abuse and Neglect. – 2009. – Vol. 33. – N6. – P. 343–352. – doi: 10.1016/j.chiabu.2008.09.009.

19. Gladstone G.L., Parker G.B., Mitchell P.B. et al., Implications of Childhood Trauma for Depressed Women: An Analysis of Pathways from Childhood Sexual Abuse to Deliberate Self-Harm and Revictimization // American Journal of Psychiatry. 2004. 161. 1417–1425.

20. Kessler R.C., McLaughlin K.A., Green J.G., Gruber M.J., Sampson N.A., Zaslavsky A.M., Aguilar-Gaxiola S., Alhamzawi A.O., Alonso J., Angermeyer M. et al. Childhood adversities and adult psychopathology in the WHO World Mental Health Surveys. // The British Journal of Psychiatry. – 2010. – Vol. 197. – N5. – P. 378–385. – doi: 10.1192/bjp.bp.110.080499.

21. van Winkel R. van Nierop M., Myin-Germeys I. (2013) Childhood trauma as a cause of psychosis: linking genes, psychology, and biology. The Canadian Journal of Psychiatry, vol. 58, no 1, pp. 44–51.